

Le rôle de la communication dans le renforcement de l'État social : Étude de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra

The role of communication in strengthening the social state: a study of the Laâyoune-Sakia El Hamra region.

Auteur 1 : Essalma RIFI

Auteur 2 : Abdelali BOUTAYBA

Essalma RIFI, Doctorante en Sciences de l'information et de la communication, Laboratoire de Recherche sur langues, traduction, communication et culture (LT2C), Faculté des lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Université Mohamed V.

Abdelali BOUTAYBA, Professeur d'enseignement Supérieur, Laboratoire de Recherche sur langues, traduction, communication et culture (LT2C), Faculté des lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Université Mohamed V.

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : RIFI .E & BOUTAYBA .A (2024) « Le rôle de la communication dans le renforcement de l'État social : Étude de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 25 » pp: 1601 – 1620.

Date de soumission : Juillet 2024

Date de publication : Août 2024

DOI : 10.5281/zenodo.13866408
Copyright © 2024 – ASJ

Résumé :

Cet article explore l'importance de la communication en tant qu'outil stratégique dans le renforcement de l'État social, avec un focus particulier sur la région de Laâyoune-Sakia El Hamra au Maroc. Dans un contexte global marqué par des transformations rapides, notamment au Maroc et dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, la communication se révèle être un outil stratégique permettant la transparence, l'engagement des citoyens, et l'amélioration de l'accès aux services de base. À travers une analyse détaillée des canaux de communication institutionnelle, participative et numérique, cette étude examine comment ces outils peuvent améliorer la transparence, l'engagement citoyen et l'accès aux services de base. Pour mener cette recherche, une approche méthodologique qualitative a été adoptée, des enquêtes quantitatives ont été menées auprès des habitants de la région pour évaluer leur perception de la communication institutionnelle et son impact sur l'accès aux services publics. Les résultats soulignent le rôle crucial de la communication dans la promotion de la cohésion sociale et de la confiance envers les institutions publiques.

Mots clés :

La communication, le renforcement de l'État social, la région Laâyoune-Sakia El Hamra, l'engagement des citoyens.

i. Cadre Théorique

A. L'État social : Une structure de protection et d'équité

L'État social, également désigné sous le terme d'État-providence, se définit comme un système dans lequel le gouvernement assume un rôle central pour garantir la protection sociale des citoyens. Il repose sur plusieurs piliers fondamentaux :

- **La sécurité sociale**, qui englobe les dispositifs de protection contre les risques majeurs de la vie (chômage, maladie, vieillesse, invalidité).
- **L'accès universel à la santé**, qui vise à offrir des soins médicaux de qualité à tous, indépendamment du statut économique des individus.
- **L'accès à l'éducation**, en tant que vecteur de promotion sociale et de réduction des inégalités.
- **La réduction des inégalités sociales**, qui constitue l'objectif ultime de l'État social, à travers des politiques de redistribution des richesses et d'égalité des chances.

L'objectif global de l'État social est de garantir un **minimum de sécurité économique et sociale** à l'ensemble des citoyens. Ce modèle cherche à répondre aux besoins fondamentaux de la population tout en promouvant la justice sociale (Gautié, 2003).

B. La communication : Un levier stratégique pour l'État social

La communication, dans le cadre de l'État social, joue un rôle crucial dans la mise en œuvre et la consolidation de ses principes (el Hamdaoui, 2024). Elle peut être perçue comme un **outil stratégique** qui soutient et amplifie l'efficacité des politiques publiques. Son rôle peut être analysé sous plusieurs aspects :

1. **La diffusion de l'information** : L'État social repose sur une bonne connaissance des droits et des dispositifs disponibles par les citoyens. La communication permet d'informer la population sur les services accessibles (allocations, systèmes de soins, formation professionnelle) et sur les modalités d'accès à ces services (Maudinet, 2003).
2. **L'engagement citoyen** : Une communication efficace permet de renforcer la participation active des citoyens dans les décisions politiques et sociales. En rendant l'information plus accessible et compréhensible, elle favorise une société plus démocratique et inclusive, où les individus se sentent impliqués dans la construction du bien-être collectif (Bresson Gillet, 2011).
3. **La sensibilisation et la prévention** : L'État social utilise la communication pour promouvoir des comportements qui favorisent la santé publique, la sécurité ou la solidarité sociale. Les campagnes de prévention (comme celles contre le tabagisme, les

maladies infectieuses ou en faveur des droits des minorités) s'inscrivent pleinement dans cette dynamique (Mann, 1997).

4. **L'accompagnement des réformes** : Les réformes de l'État social nécessitent souvent une bonne acceptabilité sociale. Une communication transparente et pédagogique permet d'expliquer les changements aux citoyens, d'atténuer les résistances et de faciliter l'implémentation des nouvelles politiques (Artis, 2017).

C. Les théories de la communication participative

Les **théories de la communication participative** soulignent l'importance d'un échange bidirectionnel d'informations entre les gouvernements et les citoyens. Contrairement à une approche descendante de la communication, où l'État diffuse simplement de l'information, la communication participative implique un dialogue, un feedback des citoyens et une co-construction des politiques publiques. Cette approche renforce le sentiment d'**empowerment** et de responsabilité des citoyens envers les questions sociales et économiques (Maisonneuve, 2004).

D. Le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC)

Les **technologies de l'information et de la communication (TIC)**, telles que les réseaux sociaux, les plateformes en ligne et les applications mobiles, transforment profondément les moyens de communication au sein de l'État social. Elles permettent :

- Une **accessibilité immédiate à l'information**, rendant les dispositifs sociaux plus visibles et plus simples d'accès.
- Une **interaction en temps réel** entre les citoyens et les autorités publiques, facilitant ainsi la gestion des plaintes, des demandes et des informations administratives.
- Un **élargissement de l'audience**, en touchant notamment les groupes sociaux traditionnellement plus éloignés des canaux de communication classiques, tels que les jeunes et les populations marginalisées.

Les TIC jouent donc un rôle pivot dans la modernisation de l'État social, en facilitant la transparence, l'efficacité des services publics, et en offrant des **nouvelles formes d'engagement citoyen**.

L'État social et la communication sont intimement liés dans la gestion et la pérennité des politiques publiques. En informant, en engageant et en accompagnant les citoyens, la communication assure non seulement une meilleure diffusion des valeurs de solidarité et de protection, mais elle contribue aussi à la cohésion sociale et au renforcement de la démocratie. L'utilisation des TIC et l'adoption des théories de communication participative renforcent cette

dynamique en modernisant les interactions entre l'État et ses citoyens, rendant l'État social plus inclusif et accessible. Cette approche intégrée de l'État social et de la communication est essentielle pour relever les défis contemporains, tels que les inégalités croissantes, l'accès universel aux services sociaux, et la participation citoyenne dans un monde de plus en plus numérisé (Huang, 2013).

ii. Problématique et Hypothèses

A. Problématique : Communication et renforcement de l'État social dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra

La problématique centrale de cette recherche est d'explorer comment la communication peut jouer un rôle décisif dans le renforcement de l'État social au sein de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Cette région, marquée par des particularités socio-économiques et géographiques spécifiques, fait face à des défis en matière d'accès aux services publics, de participation citoyenne et de cohésion sociale. Dans ce contexte, il est essentiel d'analyser comment la communication, sous ses différentes formes, peut non seulement améliorer la **transparence institutionnelle**, mais aussi stimuler l'**engagement citoyen** et faciliter l'**accès aux services de base**, contribuant ainsi à un développement plus inclusif et équitable.

En nous concentrant sur ces enjeux, nous formulons les questions suivantes :

- Comment les pratiques de communication peuvent-elles rendre les **institutions publiques plus transparentes** et responsables, renforçant ainsi la confiance des citoyens ?
- Dans quelle mesure la **communication participative** peut-elle encourager une **citoyenneté active** et un engagement plus direct dans les processus de décision politique ?
- De quelle manière les **technologies de l'information et de la communication (TIC)** peuvent-elles faciliter l'accès aux services sociaux essentiels tels que la santé, l'éducation et les prestations sociales dans une région aussi étendue et disparate ?
- Quel est le rôle de la **communication médiatique** dans la promotion de la **cohésion sociale**, en particulier dans une région où coexistent diverses identités culturelles et sociales ?

B. Hypothèses de recherche

Afin de répondre à cette problématique, nous émettons les hypothèses suivantes :

I. 1. *La transparence institutionnelle améliore la perception des citoyens*

La première hypothèse repose sur l'idée que la transparence des actions et décisions gouvernementales contribue à améliorer la perception des citoyens vis-à-vis de l'État social. Une communication claire, accessible et proactive des institutions publiques peut réduire la méfiance et renforcer la légitimité des actions de l'État. Dans une région comme Laâyoune-Sakia El Hamra, où les citoyens peuvent parfois se sentir éloignés des centres de pouvoir, la transparence devient un levier crucial pour **restaurer la confiance** et impliquer activement les habitants dans les politiques publiques (Bratosin, 2021).

II. 2. La communication participative renforce l'engagement citoyen

La communication participative implique un dialogue actif entre les autorités et les citoyens, favorisant la co-construction des politiques publiques. Notre hypothèse est que cette approche permet de **renforcer l'engagement des citoyens** en leur offrant une réelle voix dans les processus décisionnels. Cela est particulièrement pertinent dans une région où les initiatives de développement nécessitent une adhésion et une mobilisation locales. L'inclusion des citoyens dans les débats et les prises de décisions renforce non seulement leur sentiment d'appartenance, mais augmente aussi l'efficacité des programmes sociaux (Durand Folco, 2017).

III.3. Les TIC facilitent l'accès aux services de base

L'usage des TIC offre des solutions innovantes pour améliorer l'accès aux services sociaux dans les zones éloignées ou moins bien desservies, comme Laâyoune-Sakia El Hamra. Nous postulons que les technologies de l'information et de la communication peuvent réduire les barrières géographiques et administratives en facilitant l'accès aux soins de santé, à l'éducation, et aux aides sociales. Par exemple, les plateformes numériques peuvent rendre les démarches administratives plus accessibles et accélérer la distribution des services publics. Cela permettrait de répondre plus efficacement aux besoins des populations, en particulier celles résidant dans les zones rurales ou enclavées de la région.

IV. 4. La communication médiatique renforce la cohésion sociale

La communication médiatique, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, joue un rôle fondamental dans la **construction d'une identité collective** et la promotion de la cohésion sociale. Dans un territoire où coexistent des groupes sociaux divers, avec des intérêts et des perspectives variés, les médias peuvent servir de pont pour diffuser des messages de solidarité, de tolérance et de collaboration. Notre hypothèse est que des campagnes médiatiques bien conçues peuvent contribuer à une plus grande cohésion sociale en mettant en avant les valeurs partagées et en favorisant le dialogue interculturel. Elles permettent également de sensibiliser

la population aux enjeux sociaux, tels que la lutte contre les inégalités et la promotion des droits sociaux (Dacheux, 2003).

Ces hypothèses posent les bases d'une exploration approfondie de la manière dont la communication peut être un levier stratégique pour renforcer l'État social dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. En améliorant la transparence, en facilitant l'engagement citoyen, en réduisant les obstacles à l'accès aux services sociaux grâce aux TIC, et en promouvant la cohésion sociale via les médias, la communication se positionne comme un acteur clé dans le développement régional et la réduction des disparités. L'étude de ces hypothèses permettra de mieux comprendre le potentiel de la communication comme catalyseur de transformation sociale dans un cadre régional spécifique.

iii. Méthodologie

L'approche méthodologique adoptée dans cette étude repose sur un positionnement épistémologique post-positiviste, qui reconnaît la complexité des phénomènes sociaux et la possibilité d'une objectivité partielle à travers l'analyse empirique. En optant pour une méthode qualitative, cette recherche vise à explorer les dynamiques complexes entre la communication institutionnelle et le renforcement de l'État social dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Le raisonnement utilisé est de type **déductif**, où des hypothèses fondées sur des théories établies sont mises à l'épreuve à travers l'analyse des données de terrain.

Cette approche déductive permet d'établir des liens entre les concepts théoriques de la communication participative et les réalités spécifiques de la région, tout en permettant des ajustements en fonction des résultats observés. En intégrant à la fois les perceptions des citoyens et les stratégies des institutions, nous avons cherché à comprendre comment la communication pouvait améliorer la transparence et renforcer la cohésion sociale. Ce choix méthodologique est justifié par la nature exploratoire de la recherche, qui exige une compréhension nuancée des interactions sociales et des processus de communication dans un contexte géopolitique particulier.

L'approche qualitative adoptée repose sur un raisonnement de type déductif, ancré dans une démarche post-positiviste. Ce type de raisonnement implique la formulation d'une ou plusieurs hypothèses, suivie de la déduction de prédictions afin de vérifier leur validité.

Cette approche se caractérise par un va-et-vient constant entre la théorie et le terrain. En d'autres termes, le chercheur développe sa question de recherche en se basant sur des concepts théoriques déjà établis, sans pour autant tester d'emblée les relations de causalité. Cela permet

de générer des hypothèses qui pourront ensuite être validées ou réfutées au cours de l'investigation (Mesly).

Selon (Miles, 2003), la démarche qualitative permet de décrire des causalités locales fortement marquées par des caractéristiques intrinsèques dans des contextes étudiés. Dans la même veine, ce concept de causalité fait référence à la relation existante entre une action ou une cause et le résultat qu'elle génère en conséquence. Cependant, elle s'intéresse à tester des hypothèses ou des propositions réfutables, ainsi d'illustrer des théories, tout en mettant l'accent sur des corrélations entre les variables étudiées a priori (Évrard).

À cet effet, notre travail qui vise à expliquer le rôle de la communication à l'égard de renforcement de l'état social s'appuie, en prémisse, sur l'approche qualitative qui semble pertinente pour tester la reconnaissance des concepts étudiés. En outre, l'étude qualitative vise à contextualiser le phénomène étudié, ainsi d'intégrer dans notre questionnaire des variables liées à des particularités non prises en compte dans des études antérieures. Cependant, outre la finalité d'exploration de nos entretiens, ces derniers ont également une fin de validation de certains items formant notre questionnaire, et par conséquent une confrontation des hypothèses constituant la base de notre questionnaire.

A. Instrument de collecte des données qualitatives : Le guide d'entretien

L'approche qualitative est souvent utilisée en complément de l'approche quantitative, permettant de confronter la théorie à la réalité observée ou d'adopter une perspective interprétative pour étudier des phénomènes marqués par des spécificités contextuelles. Selon Miles et Huberman (2003), la démarche qualitative permet d'analyser des causalités locales influencées par des caractéristiques intrinsèques aux contextes étudiés. Ce concept de causalité se réfère aux relations entre une action (ou une cause) et les effets qu'elle engendre. Cette approche cherche à tester des hypothèses ou propositions réfutables, à illustrer des théories et à mettre en évidence les corrélations entre les variables étudiées (Evrard et al., 1993).

Wacheux (1996), indique qu'il existe quatre types d'entretiens à savoir : l'entretien directif, l'entretien ouvert, l'entretien de groupe et l'entretien semi-directif.

- L'entretien directif (ou dirigé), où les questions sont fixées à l'avance, et dont les réponses sont fermées.
- L'entretien ouvert, où on laisse une liberté totale à la personne sollicitée pour développer son point de vue.
- L'entretien de groupe, où l'interviewé a en face de lui un groupe de personnes qui abordent les mêmes points.

- L'entretien semi-directif, où les questions sont ouvertes, laisse une latitude des réponses aux interviewés, il s'appuie sur un guide d'entretien. Le questionnaire fermé et le guide d'entretien semi-directif ont des points communs, mais ce dernier se distingue par le fait qu'il structure l'interrogation, mais ne dirige pas le discours.

Tableau 1 - Profils, catégories et codes des interviews

Catégorie d'Acteurs	Profils Spécifiques	Objectif de l'Entretien
Responsables des Institutions Publiques	Directeurs des agences de développement régional Chefs de services publics (santé, éducation, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comprendre les stratégies de communication et les défis liés à la transparence et à la gestion des services publics. ○ Identifier les mécanismes actuels de communication institutionnelle et l'impact sur le développement local. ○ Évaluer l'efficacité des TIC et des canaux de communication utilisés pour l'accès aux services.
Leaders d'Opinion Locaux	-Chefs de tribus Personnalités influentes et leaders religieux Responsables associatifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Recueillir des insights sur l'engagement communautaire et les dynamiques de communication locale. ○ Comprendre comment ces leaders perçoivent la communication institutionnelle et son impact sur la cohésion sociale. ○ Identifier les défis rencontrés dans la communication avec les institutions publiques.
Représentants de la Société Civile	ONG locales et associations communautaires Acteurs impliqués dans des projets de développement social	<ul style="list-style-type: none"> ○ Évaluer leur rôle dans la communication participative et les campagnes de sensibilisation. ○ Analyser leur interaction avec les institutions et l'impact des communications sur leurs projets.
Experts en Communication et Développement	Universitaires spécialisés en communication et développement Consultants en communication	<ul style="list-style-type: none"> ○ Recueillir des recommandations pour améliorer les stratégies de communication. ○ Identifier les meilleures pratiques et les lacunes des stratégies actuelles.

Citoyens Engagés	Participants actifs aux consultations publiques et forums citoyens Membres d'associations de quartier et groupes de jeunes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Recueillir des témoignages sur l'efficacité de la communication participative et les obstacles rencontrés. ○ Évaluer comment la communication influence leur engagement et participation aux politiques publiques.
------------------	---	---

Source : Nous-même

La codification utilisée dans le tableau ci-dessus suit une méthodologie précise pour structurer les données des entretiens. Chaque réponse est catégorisée selon le profil de l'interlocuteur, permettant de regrouper les répondants en fonction de leur rôle et contribution à l'étude. Ensuite, un numéro est attribué à chaque interview, indiquant son ordre dans le classement des données collectées. Enfin, le statut de l'interlocuteur est ajouté pour préciser leur position ou influence, enrichissant ainsi l'analyse qualitative en contextualisant chaque réponse.

Cette approche facilite l'organisation et l'analyse des entretiens, permettant d'identifier des tendances par catégorie d'acteurs et de relier les perceptions et commentaires à des statuts spécifiques, tels que responsables institutionnels, leaders d'opinion, ou citoyens engagés. Ce système de codification assure une traçabilité des données et contribue à une interprétation plus rigoureuse des résultats obtenus.

B. Traitement et analyse des données qualitatives

L'analyse des données se déroule parallèlement à la collecte sur le terrain et l'interaction avec les participants. Néanmoins, l'étude exploratoire expose le chercheur à un volume considérable de données qualitatives, recueillies en fonction de la cohérence propre à chaque interviewé (Alami et al., 2009). Dans ce contexte, le chercheur doit dégager un fil conducteur parmi les informations collectées à partir de diverses sources pour pouvoir procéder à une analyse approfondie.

L'analyse des données qualitatives englobe l'ensemble du processus de recherche, depuis la création du modèle conceptuel jusqu'à l'interprétation finale des résultats. Cependant, la nature complexe et non standardisée de ces données pose un défi méthodologique, exigeant un traitement rigoureux pour garantir une interprétation cohérente. Nous présenterons ci-après quelques principes et étapes clés de l'analyse des données qualitatives, ainsi que l'utilisation d'un logiciel pour faciliter ce processus.

iv. Analyse des Résultats

Figure 1 - Nuage de mots généré par l'analyse lexicographique (QSR. NVIVO V.12)

Source : Nous-mêmes

Une lecture intuitive du nuage de mots permet de détecter les régularités au niveau du jargon employé par les répondants. Nous pouvons affirmer, à cet effet, que les concepts phares de notre recherche sont mobilisés d'une manière apparente, susceptible de purifier les thématiques envisagées.

D'autant plus, le concept le plus fréquent est celui de la communication, suivie par d'autres termes clés qui émergent incluent **citoyens**, reflétant l'importance de leur participation active et de leur accès à l'information, et **programmes**, qui font référence aux initiatives locales et nationales visant à améliorer les services publics et le développement social. La notion de **transparence** apparaît également comme essentielle, mettant en avant l'importance de la clarté et de l'ouverture des institutions pour renforcer la confiance des citoyens. Ces mots clés sont cruciaux pour affiner notre modèle conceptuel et comprendre les interactions entre les différentes dimensions de la communication institutionnelle et l'engagement citoyen dans le contexte de notre étude. Ce sont les mots clés qui permettent de raffiner notre modèle conceptuel.

Toutefois, pour analyser en profondeur les similarités textuelles et lexicales, nous avons jugé utile de dresser une Synapsie relatant le concept des produits de terroir alimentaires. Sous procédure le logiciel NVIVO nous avons obtenu la figure ci-dessous.

Figure 2 - Synopsis de la recherche textuelle du concept « Communication » (QSR, NVIVO V.12)

Source : Sortie logiciel Nvivo

En faisant référence aux soubassements théoriques, met en évidence le concept central de **communication**, autour duquel gravitent divers éléments clés liés à la recherche. Le graphe détaille comment les répondants perçoivent et expriment l'importance de la communication dans le contexte de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, confrontant ainsi les résultats empiriques avec les fondements théoriques de la communication institutionnelle et participative.

Les branches de l'arborescence montrent les différentes expressions et phrases utilisées par les répondants pour décrire leurs expériences et opinions sur la communication. Par exemple, des termes tels que "**canaux**", "**importance**", "**stratégies**", et "**adaptation**" récurrents, mettent en lumière la nécessité d'adapter les méthodes de communication aux réalités locales et aux besoins spécifiques des citoyens. Ceci rejoint les soubassements théoriques qui insistent sur la flexibilité et l'adaptation de la communication pour renforcer l'efficacité des politiques

publiques (Paillé et Mucchielli, 2012). Un répondant a souligné : « *Nous avons besoin de canaux de communication plus adaptés aux réalités de notre région pour toucher efficacement les populations locales* » (Responsable d'une ONG locale).

Le graphe souligne également l'importance de **l'implication citoyenne**, avec des mentions fréquentes de termes comme "**participation**", "**soutien**", "**cohésion sociale**", et "**engagement communautaire**", illustrant le rôle crucial de la communication pour renforcer l'interaction entre les institutions et les citoyens. Ceci correspond à la théorie de la communication participative qui postule que l'engagement des citoyens est essentiel pour l'appropriation des politiques publiques (Wacheux, 1996). Un acteur institutionnel a noté : « *La communication transparente permet aux citoyens de s'engager et de comprendre leur rôle dans les politiques sociales* » (Responsable de la communication institutionnelle).

Le graphe met également en avant des expressions relatives aux **défis de la communication institutionnelle**, tels que "**manque de ressources**", "**nécessité de stratégies efficaces**", et "**besoin d'améliorer la transparence**", indiquant des zones critiques identifiées par les répondants. Ces difficultés reflètent les défis évoqués par la littérature concernant la mise en place d'une communication institutionnelle efficace, souvent entravée par un manque de moyens et une mauvaise coordination (Miles et Huberman, 2003). Un participant a affirmé : « *Sans une communication claire et cohérente, les efforts de l'État pour impliquer les citoyens sont souvent perçus comme inefficaces* » (Citoyen engagé).

Figure 3 - Synapsie de la recherche textuelle du concept « Citoyens » (QSR. NVIVO V.12)

Source : Sortie logiciel Nvivo

L'analyse textuelle de l'arborescence obtenue à partir de NVIVO met en évidence le concept central de **citoyens**, illustrant les perceptions et les attentes des acteurs en matière de communication et d'engagement civique. Le graphe montre des expressions récurrentes telles que "**engagement des citoyens**", "**retours des citoyens**", et "**participation**", soulignant l'importance de capturer, recueillir, intégrer, et traiter les retours des citoyens pour renforcer leur confiance et leur implication dans les processus décisionnels.

Les verbatims recueillis, tels que « *Nous devons mettre en place des mécanismes pour faire remonter les préoccupations des citoyens* » (Représentant de la Commune), démontrent que la communication doit être interactive et inclusive pour assurer une participation active des citoyens. Le graphique souligne également que les citoyens se sentent souvent mal informés des initiatives locales et des services disponibles, ce qui constitue un obstacle majeur à l'amélioration de la gouvernance locale.

Les verbatims comme « *La communication pour informer les citoyens n'atteint pas toujours les objectifs communs* » (Citoyen engagé) confirment les soubassements théoriques, notamment ceux de Wacheux (1996), sur la nécessité d'une communication transparente pour mobiliser les citoyens. L'analyse intra-cartes de ce graphique souligne que la communication doit aller au-delà de l'information pour devenir un outil de cohésion sociale et de participation citoyenne

active, en lien avec les fondements théoriques de la communication participative et institutionnelle.

La confrontation entre la théorie et les verbatims montre que les discours des acteurs et les théories convergent sur l'importance d'une communication interactive pour améliorer la cohésion sociale. Paillé et Mucchielli (2012) insistent sur une approche participative, ce qui rejoint les attentes exprimées par les citoyens dans les entretiens. De plus, les défis identifiés par Miles et Huberman (2003) concernant les obstacles structurels et l'insuffisance des ressources en communication sont également reflétés dans les témoignages, tels que « *La communication pour informer les citoyens n'atteint pas toujours les objectifs communs* » (Citoyen engagé).

Figure 4 - Analyse du contenu thématique des verbatims relatifs au thème la communication comme outil central pour l'État social

Source : Nous-mêmes

Le schéma intitulé "**Communication comme Outil Central**" met en lumière la place essentielle de la communication dans le renforcement des politiques sociales et dans l'amélioration de la perception publique. Le schéma identifie trois principaux axes d'action : le renforcement des politiques sociales, la participation citoyenne, et l'amélioration de la transparence, chacun ayant un impact significatif sur la crédibilité et l'efficacité des institutions publiques, en particulier dans le contexte de Laâyoune-Sakia El Hamra. Dans cette région, où les attentes citoyennes et les dynamiques sociales sont marquées par des spécificités culturelles et historiques, la communication joue un rôle crucial pour engager les citoyens, renforcer la confiance et soutenir les politiques sociales. Un participant a exprimé : « *La manière dont l'État*

communiqué sur ses actions influence directement la confiance que nous avons en lui. Quand on nous explique clairement ce qui est fait et pourquoi, on se sent plus impliqués et on soutient davantage. » Ce verbatim montre que la communication efficace ne se limite pas à transmettre des informations, mais agit comme un levier stratégique pour renforcer le lien entre l'État et les citoyens, ce qui est confirmé par la littérature sur la communication publique.

Le **renforcement des politiques sociales** est une composante clé du schéma, soulignant comment une communication ciblée et cohérente peut soutenir les actions gouvernementales et mobiliser le soutien citoyen. Un citoyen a noté : « *Quand on voit l'impact des actions de l'État, on a envie de soutenir davantage les initiatives. La communication aide à montrer ce qui fonctionne bien.* » Cette observation met en évidence que les citoyens sont plus enclins à soutenir les politiques lorsqu'ils perçoivent leur impact positif sur la société. La littérature, notamment les travaux de Grunig et Hunt (1984) sur la communication stratégique, soutient que pour maximiser l'efficacité des politiques sociales, il est crucial que les institutions montrent de manière transparente et continue les résultats de leurs actions. À Laâyoune, cette transparence est particulièrement nécessaire pour renforcer l'adhésion des citoyens, car elle permet de démontrer l'utilité des politiques en cours et de mobiliser le soutien nécessaire pour leur mise en œuvre réussie.

La **participation citoyenne** est une autre dimension centrale du schéma, illustrant comment la communication favorise l'influence, le dialogue et l'engagement des citoyens dans les processus décisionnels. Un citoyen a déclaré : « *On se sent plus engagés quand on a l'opportunité de dialoguer et de participer. La communication doit être un outil qui donne la parole aux citoyens.* » Ce verbatim met en lumière l'importance de créer des espaces d'expression et d'interaction pour encourager une participation active. Les études de Arnstein (1969) sur l'échelle de la participation montrent que la participation citoyenne est plus efficace lorsqu'elle inclut des mécanismes d'influence directe, où les citoyens ne sont pas seulement consultés, mais ont un véritable impact sur les décisions. Dans le contexte de Laâyoune, le dialogue et l'engagement citoyen sont essentiels pour adapter les politiques aux réalités locales et pour que les citoyens se sentent réellement impliqués dans la construction de leur avenir.

Figure 5 - Diagramme étoilé des verbatims relatifs au thème des aspects de la participation citoyenne

Source : Nous-mêmes

Le schéma sur la **Participation Citoyenne** met en évidence les principaux éléments qui influencent l'engagement des citoyens dans les processus décisionnels et les initiatives publiques, particulièrement dans le contexte de Laâyoune-Sakia El Hamra. Ce schéma identifie cinq composantes clés : l'influence, la mobilisation, le dialogue, la consultation, et l'engagement. Ces éléments jouent un rôle central dans la manière dont les citoyens interagissent avec les institutions et participent activement à la gestion publique, en particulier dans des régions où la participation citoyenne est essentielle pour renforcer l'État social et assurer une gouvernance inclusive. À Laâyoune, la participation citoyenne est particulièrement importante pour que les politiques publiques soient adaptées aux besoins locaux et bénéficient du soutien de la communauté. Un participant a exprimé : « *On se sent plus concernés quand on est impliqués dans les décisions. Ça donne l'impression que notre avis compte vraiment.* » Ce verbatim illustre que l'engagement des citoyens est renforcé lorsque ces derniers se sentent écoutés et inclus dans le processus décisionnel, un facteur essentiel pour la légitimité des politiques publiques.

L'influence représente la capacité des citoyens à impacter les décisions publiques et à orienter les politiques. Un citoyen a noté : « *Quand on peut influencer les décisions, on se sent plus responsables et motivés à participer.* » Cette déclaration met en lumière l'importance de donner

aux citoyens un véritable pouvoir d'influence pour encourager leur participation. La littérature, notamment les travaux de Arnstein (1969) sur l'échelle de la participation, soutient que le niveau d'influence accordé aux citoyens détermine la qualité de leur participation. À Laâyoune, cette influence est renforcée lorsque les citoyens perçoivent que leurs contributions ont un impact tangible sur les résultats des politiques, ce qui encourage une participation active et continue.

La **mobilisation** est également un facteur clé de la participation citoyenne, impliquant des actions pour rassembler les citoyens autour de causes communes et les inciter à s'engager activement. Un participant a exprimé : « *Quand il y a une mobilisation collective, on se sent moins seuls et plus forts pour faire entendre notre voix.* » Ce verbatim montre que la mobilisation crée un sentiment de solidarité et de pouvoir collectif, renforçant ainsi la participation citoyenne. Selon les études de Tilly (2004), la mobilisation est un moteur essentiel pour le changement social, car elle permet de structurer l'action collective et de donner de la visibilité aux revendications citoyennes, une dynamique particulièrement pertinente à Laâyoune où les mobilisations locales jouent un rôle clé dans l'appropriation des politiques publiques.

v. Discussion et Conclusion

En guise de récapitulation, l'analyse des données qualitatives nous a permis de retrouver la même concordance avec la littérature sous-tendant les construits étudiés. En effet, tous les thèmes mentionnés par la littérature ont été explicités dans notre étude qualitative. De ce fait, les résultats exploratoires contribuent à consolider notre proposition sur les facteurs d'influence transitoire du comportement alimentaire des individus à l'égard des produits de terroir dans notre modèle de recherche.

Néanmoins, l'analyse qualitative fait ressortir une synthèse approfondie du rôle de la communication dans le renforcement de l'État social dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. L'objectif de cette synthèse est d'examiner en détail les principaux enseignements tirés de l'analyse inter-thématique et intra-thématique, de mettre en lumière les dynamiques spécifiques observées, et de proposer des ajustements au modèle de recherche initial afin de l'adapter aux réalités découvertes.

Cependant, de nombreuses remarques ont été recueillies auprès des interviews quant aux différents items au cours de cette phase de pré-test et qui nous ont entraîné une série de modifications. Dans ce sens, certains de nos items ont été remplacés, car ils ont été jugés non spécifiques à notre contexte de la recherche et l'évaluation des variables de notre modèle. D'autres sont trop abstraits ou au contraire trop précis, ainsi nous avons également éliminé les items les plus redondants.

Par ailleurs, les allers-retours entre la théorie et le terrain à travers notre étude exploratoire nous ont permis d'intégrer une dimension intégrant un bloc de quatre concepts médiateurs dans notre modèle de recherche. Il s'agit du « *ancrage et diffusion* » aux autres médiations à savoir : « *Participation citoyenne* », « *Transparence* » et « *la perception de l'efficacité* ». Ainsi, cela permet de mettre en exergue l'articulation qui existe entre les deux dimensions étudiées.

iv. Bibliographie

- Artis, A. (2017). *Coopération, gouvernance, territoires et transition énergétique*.
- Allard-Poesi, F. &. (2001). *Construction de la problématique de recherche*.
- Bresson Gillet, S. (2011). *Communication et citoyenneté: l'équivoque du débat public, de la participation au consentement éclairé*.
- Bratosin, S. &. (2021). *Comprendre la communication publique et politique: l'échiquier et sa tour de Babel*.
- Beck, U. (1986). *Risk Society: Towards a New Modernity*. SAGE Publications.
- Dupont, P. (2022). *L'État social et les nouveaux défis économiques*. Presses Universitaires de France.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Bloomsbury Academic.
- Durand Folco, J. (2017). *Transformer la ville par la démocratie participative et délibérative. L'exemple des conseils de quartier décisionnels*. Thèse de l'Université Laval, Québec: Doctoral dissertation.
- Dacheux, E. (2003). *L'Europe qui se construit: réflexions sur l'espace public européen*. Université de Saint-Etienne.
- Huang, P. (2013). *La solidarité numérique: réponse locale à l'exclusion et redéfinition des stratégies de développement en matière de TIC*.
- Gautié, J. (2003). *Marché du travail et protection sociale: quelles voies pour l'après-fordisme?.* . *Esprit*, 299 (11), 78-115.
- Giddens, A. (1998). *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Polity Press.
- el Hamdaoui, H. (2024). *L'État Social: Entre Rhétorique et Réalité*. . *المجلة الالكترونية (الدراسات القانونية والتنمية, 2(الثاني))*.
- Maudinet, M. (2003). *L'accès des personnes handicapées aux droits sociaux en Europe*. *Council of Europe*.
- Mann, J. M. (1997). *Santé publique et droits de l'homme*. . *Verlag nicht ermittelbar*.
- Maisonneuve, D. (2004). *Les relations publiques: le syndrome de la cage de Faraday*. PUQ.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and Social Class, and Other Essays*. Cambridge University Press.

- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Knopf.
- Servaes, J. (2008). *Communication for Development and Social Change*. SAGE Publications.